

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 635 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformasiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollor	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Qishloq xo'jalik korxonalarida melioratsiya xarajatlari xisobining muammolari va yechimlari.....	469
Baxriev Muxiddin Sherallievich	
O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash.....	481
Xannayev Sherzod	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков.....	490
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiyalardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari va investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari.....	496
No'monjonova Muazzam Maxbubjon qizi	
Empowering the future: The impact of automation, iot, and demand management on energy efficiency in smart grids.....	501
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Institutsional o'zgarishlar sharoitida aholi daromadlari tarkibining oshishi va daromadlar tengsizligini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	508
Ergasheva Nafisa Baxridinovna	
Международные индексы, определяющие цифровое развитие страны	513
Тальятова Диёра Боходир кизи	

Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik instituti orqali investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda moliyaviy-iqtisodiy samaradorligini baholash metodologiyasi	517
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Управление качеством в технологических стартапах: Баланс между скоростью и надежностью	527
Хамидуллина Гульнора Рафкатовна, Раджабов Темур Рустамович, Носиров Илхом Аббосович	
Namangan viloyatida iqtisodiy integratsiyani jarayonida eksport va import operatsiyalarining tahlili	535
Adashev Azimjon O'rinboevich	
Korxonalarda kadrlar tayyorlash ijrosidagi mavjud muammolar va kadrlar siyosatining takomillashtirib borish xususiyatlari	541
Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Yashirin iqtisodiyot tushunchasi, turlari va shakllanish omillari hamda uning iqtisodiyotga ta'siri.....	546
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li, S.A. Zakirova	
The purpose of assessing a person's entrepreneurial capacity is to classify their quality characteristics	562
Mansur Matkarimov, Qaxramon Madraximov, Sherjon Sherjonov, Jahongirbek Nurjonov	
Challenges in enhancing the efficient use of economic resources in agriculture within an innovative economy framework.....	568
Nodira Abdullayevna Eshquvattova	
Оценка эффективности существующих методов стратегического управления проектами	573
Мансурова Севара Мансуровна	
Создаются благоприятные условия для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц	577
Батыров Фархад Бакытович	
Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish yo'llari.....	593
Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich	
Toshkent viloyatida metal bozorining rivojlanishi va unda kichik biznesning o'rni	600
Musayeva Shoira Azimovna	
Mechanisms for ensuring employment in the services sector through the development of small business and private entrepreneurship.....	606
Turabekov Sokhibjon Sherboy ugli, Abdukhalikov Ulugbek Abdukhalikovich	
Tijorat banklarini raqamlatirish sharoitida inson resurslarini boshqarishning innovatsion yondashuvlari (BRB misolida)	611
Azimov Asrorjon Mizaffarjonovich	
The importance and current state of accounting and auditing of liabilities in enterprises	616
Khaliqnazarova Gulnaz Jalgasbay qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda xotin-qizlarning barqaror bandlik darajasining ekonometrik tahlili.....	622
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Moliyaviy bozor ishtirokchilari faoliyatini samarali boshqarishda innovatsion moliyaviy vosita va metodlarning qo'llanilishi.....	627
Hotamqulova Madina Sanjar qizi	
Oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy shakl va mexanizmlari	631
Almardanov Ulug'bek Qudrat o'g'li	

OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA KIRITISHNING ASOSIY SHAKL VA MEXANIZMLARI

Almardanov Ulug'bek Qudrat o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Elektron pochta: u.almardonov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy vositalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda amalga oshirish shakllari yoritilgan. Shuningdek, oliy ta'limga investitsiyalarni samarali tadqiq qilish bo'yicha xulosalar chiqarilgan va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, oliy ta'lim, investitsiya, vosita, shakl, tadqiqot, iqtisodiyot.

Abstract: This article discusses the main tools, specific features and forms of investment in higher education. Also, conclusions and proposals are developed for effective research of the main tools and forms of investment in higher education.

Key words: education, higher education, investment, tool, form, research, economy.

Аннотация: В статье рассматриваются основные инструменты, особенности и формы инвестирования в высшее образование. Разработаны выводы и предложения по эффективному исследованию основных инструментов и форм инвестирования в высшее образование.

Ключевые слова: образование, высшее образование, инвестиции, инструмент, форма, исследование, экономика.

KIRISH

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini rivojlantirish va uni jahon standartlari darajasiga olib chiqish uchun investitsiya kiritish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Investitsiya nafaqat moliyaviy resurs sifatida, balki ta'lim sifatini oshirish, ilmiy salohiyatni mustahkamlash va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash vositasi sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda investitsiyalarni jalb etishga doir tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, investitsiyalarni turli shakllarda amalga oshirish hamda investitsiya faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasining O'RQ-598-son Qonuni qabul qilingan [1].

Shu bois investitsiyalar kiritish turli shakllarda amalga oshiriladi va buning uchun zarur mablag'larning yetarli bo'lishi talab etiladi. Oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy vositalari va shakllariga davlat budjeti hisobidan moliyalashtirish, xususiy sektor mablag'lari, xalqaro grantlar hamda talabalarning to'lov-kontrakt asosidagi mablag'lari kiradi. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari, ilmiy-tadqiqot loyihalari va ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishga yo'naltirilgan sarmoyalar sohaga investitsiyalarni jalb qilishning samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'limning sifati va uning aholiga qulayligi bevosita malakali mutaxassislarning iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Binobarin, oliy ta'lim tizimi faoliyati mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida eng muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ta'lim tizimi milliy inson kapitalini shakllantiradigan yangi avlod vakillarini tayyorlaydi. Oliy ta'lim ushbu jarayonda muhim rol o'ynaydi va mutaxassislarning malaka darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Bu mutaxassislarga raqamli iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning strategik masalalarini hal etish vazifasi yuklanadi.

Shundan kelib chiqib, oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy vositalari va shakllari mavjud bo'lib, bu borada turli tadqiqotlar amalga oshirilgan. Xususan, tadqiqotlar natijalariga ko'ra, oliy ta'limga xususiy investitsiyalar tegishli pullik ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi subyektlarning mavjudligini anglatadi [2]. Bunday subyektlar tarkibiga nodavlat ta'lim tashkilotlari va pullik ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi jismoniy shaxslar kiradi.

Oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy vositalari va shakllari inson kapitali bilan chambarchas bog'liqdir. Inson kapitalini takror ishlab chiqarish jarayoni ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minotni moliyalashtirishga tayanadi. Ta'lim va ilm-fanni moliyalashtirishdagi samarasizlik mutaxassislar tayyorlash darajasi va sifatining

yeterli emasligi bilan ajralib turadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limni moliyalashtirishning amaldagi tizimi bo'lajak mutaxassislarni mehnat bozori talab qiladigan malaka va kasbiy ko'nikmalar bilan ta'minlash imkoniyatiga ega emas. Bunga kadrlar tayyorlashga rasmiy yondashuv, mablag'lardan samarasiz foydalanish, ilm-fanni moliyalashtirish darajasining pastligi, ish beruvchilar va uy xo'jaliklarining kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishni moliyalashtirishga rag'batlantirilmaganligi sabab bo'lib xizmat qiladi [3]. Shu bois, oliy ta'limni isloh qilish, turli darajadagi kadrlar tayyorlash va moliyalashtirishni takomillashtirish jarayoni davlat siyosatini takomillashtirish bilan belgilanadi.

Yana bir tadqiqotda oliy ta'lim masalalarini o'rganayotgan iqtisodchilarga asosiy ma'lumotlar va iqtisodiy tushunchalarni tushuntirish hamda illustratsiyalar bilan ta'minlashga e'tibor qaratilgan [4]. Ya'ni, unda nafaqat ta'lim jarayoniga qo'shilgan hissalarini ko'rib chiqish, balki oliy ta'limning dolzarb yo'nalishlari bo'yicha so'nggi tadqiqotlarga tayanish muhimligi ta'kidlanadi. Shu orqali oliy ta'limga investitsiyalar kiritishning asosiy vositalari va shakllaridan samarali foydalanish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, professor-o'qituvchilarning amaliy kasbiy faoliyatida investitsiyalar alohida o'rin tutadi. Bu esa amaliyotchi o'qituvchilarni ta'lim dasturlariga jalb qilish orqali ta'lim standartlari talablarining bajarilishini ta'minlashga, sohaga yuqori darajadagi tajriba kiritilishiga xizmat qiladi [5]. Shunga qaramay, aksariyat universitetlarda bunday investitsiyalar yetarli darajada rag'batlantirilmaydi.

Bundan tashqari, turli xususiy investitsiya vositalarini qo'llash natijalari baholash mezonlariga ko'ra afzallik va kamchiliklarga ega. Ularning tarkibiga samaradorlik, adolatlilik, talabalar uchun tanlov erkinligi, universitetlar o'rtasida raqobatni kengaytirish, moliyalashtirish manbalarining ishonchiligi, resurslarni kengaytirish imkoniyatlari va ma'muriy xarajatlar kiradi. Bu boradagi tadqiqotlar ayrim moliyaviy vositalar — ta'lim kreditlari, ta'lim sug'urtasi va ta'lim qimmatli qog'ozlari orqali ta'lim sohasiga xususiy investitsiyalar jalb qilish jahonning ko'plab mamlakatlarida oliy ta'limda keng tarqalgan amaliyot ekanligini tasdiqlaydi [6]. Biroq, oliy ta'limga investitsiya jalb qilish vositalari va shakllarini tanlashda xavf omiliga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Jumladan, oliy ma'lumotga sarmoya kiritishda xavf eng muhim omillardan biri sifatida ajralib turadi. Shunga muvofiq, yuqori daromad potentsialiga ega investitsiyalar ko'pincha yuqori xavf bilan birga kechadi [7]. Ushbu tadqiqotlar oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy vositalari va shakllaridan samarali foydalanishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishini amalga oshirishda metodologiyada keng qo'llaniladigan usullardan samarali foydalanildi. Xususan, ushbu maqolada oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy vositalari va shakllarini o'rganishda mantiqiy fikrlash, qiyosiy tahlil, abstraksiyalash, guruhlash, tahlil va sintez, induksiya hamda deduksiya usullaridan unumli foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'limga investitsiya kiritish jamiyat kelajagini ta'minlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ijtimoiy taraqqiyotni jadallashtirishga qaratilgan. Bu borada oliy ta'limga investitsiyalarni iqtisodiy dinamikaning eng muhim omiliga aylantirish, ushbu investitsiyalarning samaradorligi muammosini belgilab beradi. Unga ko'ra, ta'limning qaysi darajasiga ustuvor ahamiyat berilishi, kishilarga iqtisodiyotning yangi tarmoqlarida ish o'rinlarini egallash imkonini beruvchi ta'limga bo'lgan talab zamonaviy tarkibiy o'zgarishlar va tendensiyalarga qanchalik mos kelishi, shuningdek, ta'limning qaysi shakli — davlat, xususiy yoki aralash shakllarining afzal ko'rilishi e'tiborga olinadi.

Shundan kelib chiqib, oliy ta'limda investitsiya kiritish vositalari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- pul mablag'lari;
- bank depozitlariga qo'yiladigan mablag'lar;
- ulushlar;
- qimmatli qog'ozlar (aksiya va obligatsiyalar);
- texnologiyalar;
- mashinalar;
- uskunalar;
- litsenziyalar;
- foydali bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa boyliklar.

Oliy ta'limga jalb qilinadigan investitsiyalarning asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

- Inson kapitaliga investitsiyalar: Talabalar va o'qituvchilarning bilim hamda ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan investitsiyalar (ta'lim dasturlarini takomillashtirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, talabalarga stipendiyalar berish va boshqalar).

- Infratuzilmaga investitsiyalar: Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini yaxshilashga qaratilgan investitsiyalar (yangi binolar qurish, mavjudlarini ta'mirlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash va boshqalar).

- Ilmiy tadqiqotlarga investitsiyalar: Yangi bilimlar olish va texnologiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan investitsiyalar (ilmiy laboratoriyalarni tashkil etish, ilmiy loyihalarni moliyalashtirish, ilmiy jurnallarni nashr etish va boshqalar).

- Innovatsiyalarga investitsiyalar: Yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan investitsiyalar (texnoparklar tashkil etish, startaplarni moliyalashtirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va boshqalar).

Oliy ta'limga investitsiya kiritishning asosiy vositalari va shakllari turlicha bo'lib, ular mamlakatning iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi. Eng avvalo, davlat budjeti hisobidan moliyalashtirish muhim o'rin tutadi. Bu yo'nalishda talabalarga grantlar ko'rinishida bepul ta'lim olish imkoniyatlari yaratiladi, oliy ta'lim muassasalarini qo'llab-quvvatlash va ularning xarajatlarini qoplash uchun subsidiyalar ajratiladi, shuningdek ilmiy tadqiqotlar, yangi texnologiyalarni joriy etish va infratuzilmani yaxshilash kabi maqsadlarga mo'ljallangan mablag'lar yo'naltiriladi.

Shuningdek, xususiy investitsiyalar ham muhim manba hisoblanadi. Talabalar to'lovlari oliy ta'lim muassasalarining asosiy daromad manbalaridan biri bo'lib, ularning moliyaviy mustahkamligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, jismoniy va yuridik shaxslarning xayriya mablag'lari ta'limni qo'llab-quvvatlashda katta ahamiyatga ega. Vasiylik kengashlari orqali jalb qilinadigan resurslar ta'lim muassasalarining moliyalashtirilishi va boshqaruvida muhim o'rin tutadi. Shuningdek, tadbirkorlar va kompaniyalar tomonidan kiritiladigan investitsiyalar ilmiy tadqiqotlar, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Xalqaro grantlar va kreditlar ham oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda asosiy vositalardan biridir. Xususan, YuNESKO, Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlarning grantlari ta'lim sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash va tizimni rivojlantirishga xizmat qiladi. Chet el hukumatlari va turli jamg'armalardan ajratiladigan mablag'lar talabalar va o'qituvchilarning almashinuvi, qo'shma ilmiy tadqiqotlarni tashkil etish uchun imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari, xalqaro banklar va moliya institutlarining kreditlari infratuzilmani yaxshilash, texnologik yangiliklarni joriy etish va boshqa muhim maqsadlarga yo'naltiriladi.

Oliy ta'lim muassasalarining o'z mablag'lari ham investitsiyaning muhim manbasi hisoblanadi. Pullik xizmatlar ko'rsatish, masalan maslahat berish, treninglar tashkil etish kabi faoliyatlardan tushadigan daromadlar ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar va loyihalarni tijoratlashtirishdan tushadigan mablag'lar ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalarining mavjud mulklarini ijaraga berish orqali ham qo'shimcha moliyaviy resurslar yaratiladi.

Umuman olganda, davlat budjeti mablag'lari, xususiy investitsiyalar, xalqaro grantlar va kreditlar hamda oliy ta'lim muassasalarining o'z mablag'laridan oqilona foydalanish oliy ta'limning moliyaviy mustahkamligini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining oshishi, ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi, infratuzilmaning modernizatsiyasi hamda mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga sezilarli darajada hissa qo'shadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'limga investitsiya kiritish uning vositalari va shakllariga asoslanadi. Bu borada investitsiyalarning samarali yo'naltirilishi ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, pedagogik kadrlar salohiyatini oshirish, zamonaviy o'quv dasturlari va raqamli texnologiyalarni joriy etishga imkon beradi. Bu esa mamlakat iqtisodiyoti va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, oliy ta'limda investitsion muhitni yaxshilash, huquqiy baza va shaffof moliyaviy mexanizmlarni shakllantirish orqali sohaga xususiy hamda xalqaro sarmoyalarni keng jalb qilish imkoniyati yaratiladi. Demak, oliy ta'lim sohasiga investitsiya kiritish jamiyat taraqqiyoti uchun eng muhim kapital qo'yilmalardan biriga aylanib bormoqda.

Shuningdek, oliy ta'limga xususiy investitsiyalar ulushini oshirish budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtirish sharoitida yuzaga keladigan samarasiz moliyalashtirish va rivojlanishdagi tarkibiy nomutanosiblik muammolarini bartaraf etishga xizmat qiladi. Natijada, oliy ta'limga investitsiyalarning shakl va vositalaridan foydalanish o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda taqdim etilayotgan ta'lim dasturlariga bo'lgan talabni oshiradi.

Shu orqali amalga oshiriladigan ta'lim kreditlari, ta'lim sug'urtasi va ta'lim qimmatli qog'ozlaridan foydalanish uy xo'jaliklari va jamiyat uchun foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 25-dekabrda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-598-son Qonuni. Manba: <https://lex.uz/docs/4664142>
2. Ershova I., Belyaeva O., Obukhova A. (2019). Investment in human capital education under the digital economy. // Economic Annals-XXI, 180 (11-12). - p. 76.
3. Арсаханова Р.А. Инвестиции в высшее образование и эффективность использования бюджетных средств. // Управление образованием: теория и практика, Том 11 (2021), №5. - с. 122.
4. Robert K. Toutkoushian, Michael B Paulsen. Economics of Higher Education. Background, Concepts and Applications. // Springer Science+Business, B.V.Media, 2016.
5. Вахитова Л.Р., Рождественская Н.В., Соловейкина М.П. Управление реализацией образовательных программ на основе анализа социальных инвестиций. // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и Экологический менеджмент», №3, 2023. - с. 81.
6. Курбатова М.В., Дудченко Н.П. Проблемы становления системы частного инвестирования в высшее профессиональное образование. // «Университетское управление: практика и анализ», 2003, №3. - с. 66.
7. <https://accountend.com/investment-for-higher-education-a-comprehensive-guide-to-financial-planning-for-your-academic-future/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
